

КИРИШ СЎЗИ

*Андижон давлат педагогика институти ректори,
тарих фанлари доктори, профессор
Расулов Бахтиёр Маҳмуджонович*

XXI аср инсонияти учун маънавий меросни чуқур ўрганиш, миллий ва умуминсоний қадриятларни қайта кашф этиш, уларни янги тарихий босқичда маърифатпарварлик, илм-фан ва тараққиёт ғоялари билан уйғунлаштириш ҳаётий заруратга айланди. Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, жумладан, “Янги Ўзбекистон” ғояси атрофида шаклланаётган давлат ва жамият қурилиши жараёнлари ҳам айнан ана шу мақсадга хизмат қилмоқда. Илм-фан ва таълим соҳасидаги устувор вазифаларнинг белгиланиши, гуманитар соҳаларга, айниқса тарих фанининг ривожига қаратилган эътибор ва амалий қадамлар юртимизда маънавий-маърифий ҳаётнинг янги босқичга кўтарилаётганидан далолатдир.

Илм-фан тараққиёти ҳар қандай давлатнинг истиқболи, миллатнинг маънавий қиёфаси ва тараққиёт йўлини белгилайди. Шундан келиб чиққан ҳолда, Янги Ўзбекистонда илм аҳлининг жамият ҳаётидаги ўрни тобора ортиб бормоқда. Бугунги ислохотлар жараёнида нафақат табиий ва аниқ фанлар, балки гуманитар фанлар ҳам миллий ўзликни англаш, тарихий хотирани қайта тиклаш, маданий меросни чуқур ўрганиш ва уни жаҳон цивилизацияси миқёсида тарғиб этишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Айниқса тарих фани борасидаги ютуқлар ва давлат сиёсатидаги устувор йўналишлар бутун жамиятимизнинг маънавий юксалишига хизмат қилмоқда. Чунки миллатнинг келажаги унинг тарихи билан узвий боғлиқ. Тарихий меросимизнинг буюк саҳифаларини чуқур ўрганиш орқали биз фақат ўтмишни англабгина қолмай, балки истиқболни ҳам равшанроқ кўра оламиз. Шу маънода, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурийлар сулоласининг илмий-маънавий меросини ўрганиш нафақат миллий тарихшунослик, балки бутун жаҳон тарихшунослигининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483–1530) туркий ва ислом цивилизацияси тарихида ўзининг ўчмас изини қолдирган сиймо сифатида танилган. У буюк давлат арбоби, аскарини истеъдод соҳиби, шоир ва ёзувчи, тарихчи ва табиатшунос сифатида кўп қиррали ижодий мерос қолдирди. Бобурнинг “Бобурнома” асари нафақат ўз даврининг сиёсий-ижтимоий ҳаёти, балки табиий-географик муҳити, этнографик хусусиятлари ҳақида ҳам ноёб манба ҳисобланади. Унинг адабий услуби, тасвирий тили ва тарихий ҳужжат сифатидаги аҳамияти жаҳоннинг кўпгина тилларига таржима қилиниб, турли халқлар томонидан ўрганиб келинмоқда.

Бобур ижоди унинг кенг маънода маърифатпарвар шахс эканини кўрсатади. Унинг шеърлари нафақат лирик ёки фалсафий руҳда, балки маънавий-маърифий ғояларга тўла. Бобурнинг табиат манзараларини ифодалаши, инсоний фазилатларни улуғлаши, илму маърифатга бўлган муҳаббати унинг маънавий дунёқарашини белгилаб берган. Шунинг учун ҳам у нафақат давлат арбоби, балки баркамол олим ва маънавият соҳиби сифатида эътироф этилади.

Бобур асос солган давлат – Ҳиндистондаги Бобурийлар сулоласи жаҳон тарихидаги энг йирик ва узоқ умр кўрган сулолалардан бири сифатида танилган. XVI–

XVIII asrlarda Hindistonida hukmronlik qilgan boburiylar madaniyat, meъmorlik, sanъat va ilm-fan rivojiga katta hissa qўshdi.

Boburiylar sulolasi hukmronligi davrida ilmiy muassasalar, madrasalar, kutubxonalar, obidalar barpo etildi. Bu davrda tarix, geografya, astronomiya, tib, adabiёт va sanъat soъalari kўplab asarlar yaratildi. Masalan, Boburning nabirasi Akbarshoъ davrida madaniy va diniy baъrikenглиk siёsati tufayli turli din va millat vakillari ilm-fan rivojiga hissa qўshish imkoniga эga bўldilar.

Shuningdek, boburiylar meъmorligi dunёda tengsiz ёdgorliklarni yaratdi. Deъli, Agra va Lohurda barpo etilgan madrasalar, masjidlar, kutubxonalar hamda Toj Maъal singari obidalar nafaqat sanъat va meъmorlikning, balki ilm va maъnaviyatning ham ramzi sifatida tarixga kirgan.

Bugungi Ўzbekistonda Zaъiriddin Muъammad Bobur va boburiylar sulolasi merosini ўrganiшga katta эъtibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan isloхotlar jaraёnida milliy tariximizning buyuk saъifalarini qayta kashf etish, ularni ilmiy asosda taъhil qiliш va xalqaro ilmiy hamjamiytaga etkazish ustuvor vazifalardan biri bўlib turibdi.

“Yangi Ўzbekiston” гоyasi doirasida ilm-fan, madaniyat va taъlim soъalari qaratilgan davlat siёsati ana shunday йўnaliшlarni kўllab-quvvatlaydi. Bugungi kunda tarix fanini rivojlantirish, yangi arxiv manbalarini ilmiy muomalaga kiritish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, ёш tadqiqotchilarni raъbatlantirish va ular uchun ilmiy maktablarni shakllantirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda.

Shu maъnoda, Zaъiriddin Muъammad Bobur va boburiylar sulolasi merosini chuqur ўrganiш, ularning insoniyat tarixidagi aъamiyatini ёritish nafaqat tarixshunoslikda, balki maъnaviy-maъrifiy haётimizda ham muъim aъamiyat kasb etadi.

Хозирги kўлдаги konferentsiya aynan shu maъsadlarni kўzlaydi. Unda milliy va xalqaro miqёsdaги etakchi olimlar ish-tirok etib, Bobur va boburiylar davrida ilm-fan taraqqiyotining turli jihatlarni muъokama qiladilar. Bu jaraён nafaqat tarixiy haqiqatlarni ochib berish, balki turli sivilizatsiyalarning ўzaro uygunligi va taъsirini anglashda ham muъim aъamiyatga эga.

Ushbu konferentsiya orqali Bobur шахsiyati va uning sulolasi faoliyatiga oid yangi ilmiy хulosalar shakllantiriladi, tarixiy merosni ўrganiшda zamona-viy metodologiyalar kўllaniladi, ёш tadqiqotchilar uchun yangi йўnaliшlar ochiladi. Shuningdek, konferentsiya ilmiy hamkorlik maydoni sifatida turli mamakat olimlarini birlashtirishga хizmat qiladi.